

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 333-339
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.2986-6340)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14293623>

Simbol dan Ikon Desain Komunikasi Visual Pada Logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain

Rachma Ade Prasetya¹, Firlyta Roh Lintang Jelita², Maria Zelcy Gadis Luzarnael³, Jasmine Nur Isniyah⁴, Keneisha Sausan Sakha⁵, Ani Nurhayati⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Pembangunan Negara (UPN) Veteran Jawa Timur
Email: rachmaadep@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penggunaan simbol dan simbol dalam desain komunikasi visual pada logo Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi elemen desain yang mencerminkan identitas, nilai, visi, dan misi organisasi melalui simbol dan ikon di dalam logo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan semiotik untuk memahami makna dan pesan yang disampaikan melalui bahasa visual. Berdasarkan hasil penelitian, desain logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur memadukan simbol-simbol dari dunia arsitektur dan desain, mencerminkan jiwa kepemimpinan dan inovatif yang menjadi ciri khas mahasiswa ini. Selain itu, logo tersebut juga mencerminkan hubungan antara dunia akademis dan kehidupan nyata melalui pilihan warna, bentuk, dan komposisi visual yang sederhana namun bermakna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya simbol dan simbol dalam membangun identitas visual organisasi kemahasiswaan yang efektif.

Kata Kunci: Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Bahasa Visual, Identitas Organisasi, Simbol dan Logo BEM

Abstract

This research examines the use of symbols and symbols in visual communication design on the logo of the Student Executive Board (BEM) of the Faculty of Architecture and Design, National Development University (UPN) Veteran East Java. The main focus of this research is to identify design elements that reflect the identity, values, vision and mission of the organization through symbols and icons in the logo. The method used in this research is qualitative analysis with a semiotic approach to understand the meaning and messages conveyed through visual language. Based on the research results, the BEM logo design for the Faculty of Architecture and Design, UPN Veteran East Java, combines symbols from the world of architecture and design, reflecting the leadership and innovative spirit that is the hallmark of this student. Apart from that, the logo also reflects the connection between the academic world and real life through simple but meaningful choices of color, shape and visual composition. It is hoped that this research will provide deeper insight into the importance of symbols and emblems in building an effective visual identity for student organizations.

Keywords: Architecture, Organizational Identity, Symbols and, Icons BEM, Visual Communication Design, Visual Language

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar. Adanya perkembangan tersebut mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih maksimal. Teknologi menjadi alasan terjadinya globalisasi. Globalisasi adalah masuknya pembaruan yang ada di dunia. Globalisasi membuat teknologi menjadi semakin canggih, Komunikasi dan akses informasi yang lebih cepat (Listiana, 2021). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini mengalami percepatan yang luar biasa, didorong oleh berbagai inovasi di berbagai bidang, salah satu contoh inovasi yang sering kali direfleksikan adalah melalui desain logo.

Logo dalam komunikasi visual adalah simbol yang dibuat untuk mewakili identitas, nilai, dan visi suatu organisasi, produk, atau layanan. Logo memiliki peran penting sebagai visual yang dapat mengomunikasikan pesan secara singkat tetapi kuat kepada audiens. Melalui bentuk, warna, tipografi,

dan simbolisme yang terkandung di dalamnya (Restiawan Permana & Yusmawati, 2022). Logo digunakan untuk membuat orang mengaitkan gambar tersebut dengan sesuatu yang spesifik ketika melihatnya. Logo tidak hanya untuk menandai identitas visual, tetapi juga untuk membantu audiens memahami karakteristik dan tujuan organisasi yang diwakilinya.

Melalui bentuk, warna, tipografi, dan simbolisme yang terkandung di dalamnya, logo digunakan untuk membuat orang mengaitkan gambar tersebut dengan sesuatu yang spesifik ketika melihatnya. Dengan kata lain, logo tidak hanya untuk menandai identitas visual, tetapi juga untuk membantu audiens memahami karakteristik dan tujuan organisasi yang diwakilinya melalui bahasa visual. Penggunaan bahasa visual lewat ikon, simbol dan teks pada iklan. Media verbal seperti bahasa dan non-verbal seperti gambar, warna dan model digunakan untuk mengungkapkan tujuan atau maksud suatu iklan (Filud Jeannity Lignum et al., 2024).

Logo yang efektif akan mudah dikenali dan diingat serta dapat menyampaikan nilai-nilai inti atau pesan tertentu secara instan, tanpa perlu menggunakan kata-kata (Batubara et al., 2023). Karena itu, dalam desain komunikasi visual, Logo diciptakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti warna, bentuk, dan gaya, agar bisa menjadi representasi yang kuat dan berarti. Keadaan terpaut tentang penggunaan logo di lingkungan mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain UPN "Veteran" Jawa Timur terhadap Logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain. Survei dilaksanakan secara *online* menggunakan *form* yang sudah disediakan terkait variabel yang akan diamati dengan tujuan meninjau penggunaan logo di kalangan mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur terhadap Logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain dengan jumlah responden sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain UPN Veteran Jawa Timur.

Pembahasan seputar logo juga pernah dibahas oleh Siska Udilawaty dan Apsari Dj. Hasan pada jurnalnya yang berjudul "ANALISIS SEMIOTIK CHARLES SANDERS PEIRCE TERHADAP LOGO PROVINSI GORONTALO". Pada jurnal tersebut membahas simbol dan *icon* yang ada pada logo Provinsi Gorontalo. Setiap simbol, warna dan *icon* pada sebuah logo memiliki makna dan Pengertian tertentu. Bahkan sebuah simbol atau *icon* pada logo juga mengandung nilai sejarah berdirinya suatu organisasi. begitupula dengan penggunaan warna. Warna merupakan sebuah hal yang tidak boleh dilupakan dalam membuat sebuah logo. Karena tanpa adanya warna di dalam sebuah logo, maka akan terlihat tidak menarik dan bisa berdampak pada citra perusahaan itu sendiri (Udilawaty & Dj Hasan, 2022).

Penelitian dilakukan untuk untuk mengetahui lebih dalam simbol dan ikon yang terdapat pada logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain UPN "Veteran" Jawa Timur. Dengan menganalisis desain komunikasi visual yang digunakan pada logo ini, penelitian ini ingin menjelaskan pesan-pesan yang mungkin tidak semua orang menyadarinya, Bahasa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun citra yang kuat dan Konsisten (Ilham Habib Daniel Saputra et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif kesusasteraan untuk menganalisis penyampaian pesan melalui simbol dan ikon pada logo. Data dikumpulkan secara online menggunakan kuesioner dengan responden 30 mahasiswa Fakultas Arsitektur dan Desain atau publik yang familiar dengan logo. Penelitian ini menilai makna dan pesan dalam elemen desain (warna, bentuk, ikon) logo BEM FAD UPNVJT, serta kaitannya dengan komunikasi organisasi. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat ditemukannya pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana bahasa visual melalui simbol dan ikon dalam logo BEM FAD UPNVJT dapat mempengaruhi persepsi dan komunikasi organisasi kepada audiens karena logo sendiri tidak berfungsi untuk menjual melainkan melambangkan sebuah identitas suatu organisasi entitas tertentu (Said, 2019). Pengambilan sampel yang dilakukan secara online melalui penyebaran link Google form menyusun aspek-aspek mengenai pemilihan suatu warna, pesan dan makna dalam suatu logo sebagai bentuk identitas organisasi tertentu.

Selanjutnya peneliti menggunakan Teknik analisis jawaban responden pada link pertanyaan yang sudah di sebarakan melalui platform Google Form. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, dengan mengamati pemahaman responden dan menilai bagaimana elemen-elemen, warna, bentuk, tipografi dalam suatu logo dapat menjelaskan pesan dan makna di dalamnya.

Setelah data dari kuesioner terkumpul, langkah selanjutnya adalah merangkum data dan menghitung presentase untuk setiap pertanyaan. Hasil rangkuman tersebut akan dibuat analisis mengenai Simbol dan Icon Desain Komunikasi Visual pada Logo BEM FAD UPN Veteran Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Logo BEM Fakultas Arsitektur dan Desain

Logo BEM FAD UPNVJT menjadi medium komunikasi visual yang strategis dalam menyampaikan identitas dan nilai organisasi. Penggunaan simbol dan ikon yang efektif tidak hanya memperkuat brand identity, tetapi juga membangun persepsi positif terhadap organisasi. Studi mendalam terhadap elemen-elemen desain ini dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pentingnya desain komunikasi visual dalam branding organisasi mahasiswa. Pastinya setiap logo, warna, elemen yang digunakan memiliki makna simbiolis dan filosofinya tersendiri.

Gambar 2. Diagram hasil responden tentang pentingnya warna pada logo

Diagram di atas dengan 72,9% menunjukkan bahwa responden setuju dan menganggap bahwa pemilihan warna di sebuah desain atau logo sangat penting karena bisa mempengaruhi tampilan visual, suasana hati, serta perasaan. Menentukan warna yang cocok dan sesuai begitu penting dalam menciptakan desain yang efektif dan menarik bagi penonton. Penggunaan warna dalam desain logo merupakan elemen penting yang dapat membedakan sebuah identitas merek dari pesaingnya (Fadiah & Satriadi, 2024). Bahkan warna juga dapat digunakan untuk merepresentasikan atau menjadi suatu simbol tertentu, seperti contohnya Warna kuning yang melambangkan kebahagiaan, karena identik dengan warna yang cerah. Hal ini sama seperti kasus yang ada pada logo BEM FAD UPNVJT bahwa pemilihan warna yang digunakan mampu merepresentasikan dari tiga prodi yaitu arsitektur, DKV, dan juga desain interior dan mempresentasikan sebuah kesetiaan profesionalisme.

Gambar 1. Sayap Pertama Logo BEM FAD

Gambar 2. Sayap Kedua Logo BEM FAD

Gambar 3. Sayap Ketiga Logo BEM FAD

Gambar 4. Badan Burung pada Logo BEM FAD

Gambar 5. Diagram hasil responden tentang Simbol dan ikon pada Logo BEM FAD

Pada diagram diatas dengan presentase 45,8% menunjukkan bahwa makna yang dijelaskan melalui pemilihan warna lebih unggul dan bisa merepresentasikan Simbol dan Ikon dalam logo BEM FAD UPNVJT. Warna membantu dalam proses pengenalan, misalnya warna tertentu dapat membantu kita mengenali bendera suatu negara, seragam tim, identitas perusahaan, logo produk dan elemen lainnya. Kehati-hatian dalam memilih warna untuk desain logo agar dapat menciptakan suatu identitas yang kuat dan kokoh, menarik, serta mudah diingat. Pemilihan warna yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa logo tersebut tidak hanya menarik perhatian tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam (Fadiah & Satriadi, 2024).

Gambar 6. Diagram hasil analisis Makna dalam Bahasa Visual

Melalui diagram kuisioner dengan presentase 62,1% menunjukkan bahwa responen setuju mengenai makna yang disampaikan melalui bahasa visual cukup dan mudah untuk dimengerti. Adanya pemilihan warna, font, tulisan, ilustrasi juga pengemasan isu dalam infografis dapat menjadi daya tarik audiens (Afina et al., 2022). Hal ini disebabkan karena otak manusia memproses gambar hingga puluhan ribu kali lebih cepat dibandingkan teks. Visual langsung diterjemahkan ke dalam makna tanpa perlu melewati proses decoding seperti teks. Namun tentunya setiap bahasa visual memiliki pesan atau simbiolis yang penting untuk disampaikan.

Gambar 7. Diagram Hasil Analisis Symbol Dan Ikon Sebagai Identitas Logo

Dari hasil diagram diatas sebanyak 84,2% responden setuju bahwa ikon dapat mencerminkan identitas dalam desain logo BEM FAD UPNVJT. Logo adalah elemen esensial dalam desain identitas visual yang berfungsi sebagai simbol dan representasi visual merek atau produk (Hario Agung Setiono, & Ratih Pertiwi, 2024). Hal ini dikarenakan elemen ikon dalam logo BEM FAD UPNVJT dapat menggambarkan identitas organisasi mahasiswa tersebut. Logo BEM FAD UPNVJT dirancang dengan memperhatikan elemen visual yang dapat mencerminkan karakter dan tujuan organisasi, serta mengandung simbol yang merepresentasikan nilai-nilai yang diusung oleh BEM FAD UPNVJT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen ikon dalam logo BEM FAD UPNVJT memiliki peran penting dalam menggambarkan identitas organisasi tersebut, yang dapat dikenali dan dipahami oleh masyarakat kampus.

Gambar 8. Diagram Hasil Analisis Bentuk elemen terhadap logo

Diagram dia atas dengan 80,7% menunjukkan bahwa responden setuju dan menganggap bahwa elemen yang baik dapat menyampaikan sebuah identitas, nilai, dan makna yang ada pada logo karena logo memiliki fungsi sebagai ‘tanda’ atau ‘lambang’ dari suatu (perusahaan/organisasi/forum tertentu). Logo ‘melambangkan’ kehadiran holistik entitas yang ada dalam bentuk visual, dimana logo tadi akan mengungkapkan pesan komunikatifnya kepada masyarakat atau sasaran *audience* yang ditujunya. Logo yang mewakili perusahaan, membuat kita mengenali perusahaan tersebut berdasarkan dari logonya, baru mengingat sistem pelayanannya, keunggulan produknya, dan lain sebagainya. Elemen visual dan warna adalah satu diantara unsur visual krusial pembentuk logo yang mampu sebagai penarik perhatian paling utama. Seperti pada logo BEM FAD UPNVJT bahwa elemen yang sanggup menjadi daya tarik utama.

Gambar 9. Sayap Pada Logo BEM FAD

Gambar 10. Burung Pada Logo BEM FAD

Gambar 11. Empat Pilar Pada Logo BEM FAD

Gambar 12. Tulisan pada Logo BEM FAD

Pada penelitian ini, telah dianalisis simbol dan ikon dalam desain komunikasi visual pada logo BEM FAD UPNVJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa elemen-elemen desain dalam logo tersebut dirancang dengan mempertimbangkan makna filosofis yang merepresentasikan identitas, nilai, dan visi organisasi. Penggunaan simbol seperti bentuk geometris, warna, dan tipografi tidak hanya mencerminkan karakter Fakultas Arsitektur dan Desain (FAD) tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi visual yang efektif.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa logo BEM FAD UPNVJT dirancang sebagai media komunikasi visual yang strategis untuk menyampaikan sebuah identitas, nilai bahkan visi misi organisasi. Hasil analisis menunjukan bahwa elemen yang digunakan seperti simbol, warna dan bentuk pada logo ini memiliki makna filosofis tersendiri, yang dimana mencerminkan karakter Fakultas Arsitektur dan Desain di dunia akademis dan kehidupan nyata. Serta sebagian responden setuju bahwa ikon dalam logo mampu mencerminkan identitas organisasi dan responden juga setuju bahwa menekankan pemilihan warna itu penting untuk mempengaruhi suasana, emosi dan daya tarik visual.

Adanya penguatan warna dan simbolisme akan membantu adanya keberagaman dan latar belakang filosofis dari logo itu sendiri karena mampu mewakili seluruh elemen-elemen yang ada. Serta adanya inovasi desain mampu memperkaya elemen visual bisa membantu logo terlihat tetap menarik dan mencerminkan modernitas sehingga bisa bersaing di tengah perkembangan zaman.

REFERENSI

- Afina, R. N., Abidin, Y. Z., Muhaemin, E., & Visual, B. (2022). *Pengaruh Bahasa Visual Infografis @ Tirtoid Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Memperoleh Informasi*. 7(September), 267–288.
- Batubara, C., Safitri, D., Permata Sari, D., Tasya Luthfiah, H., & Utama Putra, B. (2023). Strategi Pengembangan Identitas Visual UMKM Melalui Pembuatan Logo: Studi Kasus Pada Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Di Desa Aras. *Bagaskara Utama Putra Journal Of Human And Education*, 3(2), 420–427.

- Fadiyah, S. N., & Satriadi. (2024). PERAN WARNA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK VISUAL LOGO Syafiqah Nur Fadiyah Dan Satriadi. *PARATIWI: Jurnal Seni Rupa Dan Desain*, 3(2), 126–134.
- Filud Jeannity Lignuma, Sasabila Alfi Rahmatin, Lailatul Mufaridah, Zanul Muttaqin, & Eni Nurhayati. (2024). Analisis Gaya Bahasa Dalam Iklan Komersial Minuman Berkarbonasi. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(1), 342–352. <https://doi.org/10.61132/Morfologi.V2i1.332>
- Hario Agung Setiono, & Ratih Pertiwi. (2024). Perancangan Logo Sebagai Identitas Visual Dalam Animasi "JANGKAUAN Dari Jaring Jadi Cuan". *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi*, 2 (12): 78–82
- Listiana, Y. R. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Karakter Peserta Didik Dan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1544–1550.
- Restiawan Permana, & Yusmawati. (2022). Semiotika Visual Logo Bumbu Bamboe Dan Perannya Sebagai Identitas Perusahaan. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 96–103. <https://doi.org/10.30738/Sosio.V8i1.11807>
- Said, A. A. (2019). Mendesain Logo. *TANRA: Jurnal Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Dan Desain Universitas Negeri Makassar*, 6(3). <https://doi.org/10.26858/Tanra.V6i3.13014>
- Saputra, IHD, Nastiti, AA., Nabilla, AS., Nugroho, S., Wisesa, W., & Nurhayati, E. (2024). PERAN BAHASA DALAM PENGEMBANGAN BRANDING DAN PERSPEKTIF KONSUMEN TERHADAP BRAND SAMSUNG. *Sabda: Jurnal Sastra Dan Bahasa*, 3 (2), 70–79. Diambil Dari <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Sabda/Article/View/1918>.
- Udilawaty, S., & Dj Hasan, A. (2022). Desain Komunikasi Visual, Ilmu Komputer. *Ilmiah Komputer Grafis*, 15(2), 410–428. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/pixel/page410>